

ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА МАХАЛЛИ ИСТОРИЧЕСКОГО ТАШКЕНТА. ИЗУЧЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ

Абдуманноп Зияев

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20176994>

В Ташкенте, в течении многих десятилетий, работы по реконструкции исторически сложившихся зон осуществлялись без глубокого изучения района, не были выявлены основы градостроительного развития жилого квартала «махалля», были лишь определены типологические и художественные черты культовой и гражданской архитектуры.

В результате исчезла древняя топография – с центрами махаллей, гузаров, ирригационной сети с арыками и хаузами. На месте многовековой застройки возникли типологически однообразные индустриально возведенные жилые и общественные здания, среди которых одиноко существовали памятники культового зодчества.

На сегодняшний день возникла острая необходимость реконструкции и сохранения оставшегося нетронутым жилого фонда старого Ташкента, где многие сырцовые дома износились, отсутствует современная коммуникация, чрезмерно высока плотность населения. Требуют особого подхода дальнейшее использование архитектурных памятников. Ныне большая часть из них лишена своего привычного фонового окружения, которое ранее состояло из жилых зданий и торговых сооружений.

Для исследования взят один из жилых массивов в центре старого города, состоящего из нескольких кварталов (махаллей). На их примере будет дана краткая характеристика планировочных традиций формирования жилых кварталов (махаллей), культовых и общественных зон центра исторического Ташкента

Ташкент, как и многие исламские города, делился структурно на кварталы, называемые «махалля». Махалля – это планировочное образование жилого назначения, где жители объединяются в определенную административно-территориальную общину.

Каждая махалля имела избираемый старейший совет (старосту-юзбаши), посещала собственную мечеть и община решала все внутренние задачи по благоустройству территории, очистки ирригационной системы, и участвовала в ремонте и возведения крепостных стен. Здесь были крепки нормы общежития и коллективной взаимовыручки.

В городской структуре средневековья махалли представляли собой полузамкнутые участки города, где жители в основном занимались одним видом ремесленной или сельскохозяйственной деятельности. От этого вида первоначального ремесла или занятия произошло наименование махалли, которое в последующем закреплялось за данным жилым кварталом, не смотря на переориентацию трудовой деятельности его жителей. Например, в махалле Укчи (оружейники) во второй половине XIX в. почти не было мастеров, изготовителей снаряжения для воинов.

Наименование некоторых махаллей произошло от названий мечетей, ирригационных объектов и старых городищ, на территории которых они находились. Например, Джам-Мадчит, Хауз Бог, Шор-тепа. Иногда названия соответствовали отдельным этническим группам, компактно там проживавшим. Например, Кашгар, Таджик, Люли махалля.

К концу XIX века, застройка в жилых кварталах (махаллях) с увеличением населения и числа домовладений, за счет деления дворов на число наследников, становилась все более плотной. Внутриквартальная уличная сеть махалли, в конечных отрезках начала дробиться на бесчисленное количество переулков и тупиков. К этому периоду планировочная обособленность некоторых махаллей, в связи с уплотнением застройки, стала стираться. Уже к началу XX века исследователи старого Ташкента не могли точно определить границ махаллей, особенно в центральных районах. В таких городских массивах жилые кварталы (махалли) стали представлять собой сплошные зоны застройки, без каких либо признаков территориального разграничения.

Старый жилой массив «Чувалачи» и проблемы его сохранения.

Исторический процесс развития города непрерывен, и со временем неуклонно выдвигает новые требования к среде, в котором люди обитают. Постоянное архитектурно-градостроительное обновление присуще городу, и качественные изменения проводятся и будут проводиться. Однако, нужно помнить, что неотъемлемой частью комплексной среды исторического города является наследие прошлого. Здесь оно должно быть подвергнуто двойкой переоценке – с точки зрения возможности последующего использования (модернизированные жилые строения с современной коммуникацией) и с позиции, определяемой эстетической ценностью (уникальные видовые перспективы старых улочек, образцы стилистического своеобразия фасадов, декор наружной части и интерьеров).

Охрана наследия прошлого должно начинаться с правильного определения его функциональной роли, раскрытия его исторического и культурного значения. Этим будет устранено противоречие между материальной структурой прошлого и реальными возможностями его современного использования.

В правилах и нормах планирования и застройки городов, которые действуют с 2004 года, отмечено, что архитектурно-планировочные мероприятия, связанные с историческим прошлым должны составлять особый раздел планировки города и согласовываться с органами по охране памятников культуры. Основным принципом организации охранных зон является сохранение структуры, силуэта и своеобразия архитектурного облика исторических массивов и создание гармоничного единства нового строительства и ранее сложившейся городской среды.

Для сохранения каждого конкретного исторически сложившегося жилого массива требуется особый и индивидуальный подход исследования.

Он включает в себя определение историко-художественной и градостроительной ценности с анализом современного состояния с учетом градоформирующего значения отдельных группы зданий и памятников архитектуры.

Наряду с этим должен быть решен ряд сложных вопросов, связанных с обеспечением сохранности окружающей их уличной и тупиковой застройки, сохранение разнообразия градостроительных структур, их реконструкция, благоустройство и использование в туристских целях. Эти вопросы весьма актуальны и требуют для своего решения фундаментальных исследований и многосторонних проектных разработок.

Как пример, для более глубоко раскрытия проблемы, можно рассмотреть один из жилых массивов в исторической части Ташкента, условно названный - «Чувалачи». При площади около 10 га, этот массив почти треугольной формы ограничивался: с запада -

улицей Карасарайской, с севера – каналом Калькауз, с юго-востока – новыми многоэтажными домами квартала Себзар.

Несколько десятилетий тому назад данная территория отводилась под снос, с целью возведения взамен высотных зданий, аналогичных близлежащему кварталу «Сибзар». Предполагалось сохранение лишь небольших старых участков застройки, в местах концентрации памятников архитектуры.

Не слишком ли расточительно по отношению к своему историческому прошлому? Ведь эта территория расположена в северо-восточной стороне от базара Чорсу. Население его имело свои специфические навыки, потребности и вкусы, отразившиеся на образе жизни и на характере застройки. Район улицы Карасарайской (бывшая Кадобод) до 1920-х гг. в основном заселяли люди, связанные с торговлей и частично мелким ремеслом. Улица Чувалачи (бывшая Чигит-ваши) носила более производственный характер – жители ее славились ткачеством, шитьем халатов, портняжеством, покраской хлопковой пряжи.

Род занятий отразился на архитектурном облике улицы Карасарайская, Заселенная торговцами, муллами, мударисами – имела множество монументальных жилых строений. Улица Чувалачи имела относительно однородную застройку, свойственную людям ремесла. Здесь выделялись дома №24,26,61 и ныне снесенный дом Мухаммад бая, своим более представительным видом.

На территории массива «Чувалачи» существовали культовые сооружения. Ныне сохранились несколько из них. В частности, мечеть Кадоват, медресе Маткаримбая, мечеть гузара Кумлак, мечеть на ул. Чувалачи (ныне склад). Снесены или разрушены мечети около дома №35, напротив дома № 26. Главная мечеть Кадоват располагалась на улице Карасарайской и входя в комплекс Маткаримбая, являлась культовым центром жилого массива.

На раннем этапе формирования улицы Чувалачи на восточной ее окраине существовало кладбище Ходжа Таранкаш. В последующем, в связи с ростом Ташкента, оно оказалось в центре позднесредневекового города. На кладбище находился ряд интересных культовых построек XVI и XIX веков, развалившиеся и снесенные в период 1940-1950-х гг.

Территория массива «Чувалачи» до середины 1950-х годов хорошо обводнялась старым традиционным путем, через сеть арыков, бравших начало с канала Калькауз. Сохранившийся до 1980-х годов один из крупных арыков протекал вдоль западной стороны улицы Карасарайская, на безопасном от жилых строений расстоянии. В районе улицы Чувалачи арык протекал между домами, а на участке около дома №28 имел ширину 1,5 – 2 метра. Здесь, еще в 1930-х годах располагался хауз, функционировала мельница. Из-за обилия воды площадь садов была значительна, а застройка не такой скученной.

Как показали исторические сведения, данный район (массив Чувалачи) начал застраиваться с XV века как пригород средневекового Ташкента, а в последующие века его территория вошла в состав города. На сегодняшний день, к постройкам средневекового периода можно отнести лишь медресе Маткаримбая (XVI век). Оставшиеся постройки жилого и культового назначения в основном воздвигнуты в период конца XIX - начала XX вв.

Жилой дом массива «Чувалачи», как и всего Ташкента, представлял собой (в начале XX века) каркасную коробку (иногда в два этажа) с сырцовым заполнителем, стены которого внутри и снаружи оштукатурены глино-саманным раствором. В большой

части домов наружный фасад оживлялся выступающими торцами балок перекрытия и карниза кровли. Иногда по наружному фасаду устраивали верхние продольные проемы, через которые проглядывались оголенные стойки каркаса.

Стилистический характер зданий немного однообразен. Наряду с глухими фасадами домов, дающими однообразный облик улицам, выделялись сооружения, построенные под влиянием европейского зодчества. Цокольный этаж таких домов выложен из жженого кирпича, верхний имел двухрядный синч, с сырцовым заполнением пространства каркаса. В наружном облике использованы новые архитектурные приемы и элементы декора – это оконные проемы верхних этажей вдоль уличного фасада; декорированный венчающий карниз (в основном деревянный), обрамление оконных проемов декорированными гипсовыми сандриками.

К ряду прогрессивных совершенств относились – скатная крыша с железной кровлей, деревянные полы, организованный водосток с крыши.

В интерьерах жилых домов (рубежа XIX–XX вв.) приемы оформления основаны на традиционных методах – отделка ганчем стен, устройство сводчатых ниш, иногда оформленных крупными сталактитами. Редко применялась резьба по ганчу и роспись стен (следы такой отделки были найдены в нескольких старых строениях).

Как показали материалы исследования градостроительной структуры массива «Чувалачи» - одно из главных требований возведения жилых домов, это соблюдение условий правильной ориентации разных по назначению комнат. Было выяснено, что основная масса жилых помещений имела ориентацию в юго-восточное направление. При этом большинство домов имели перед жилыми комнатами айваны (открытые летние террасы) или равоны (террасы с трансформируемыми окнами и стенами). Это обуславливалось двумя факторами – летом защитой от солнца чаще служили зеленые насаждения в виде виноградников или деревьев, в холодное время года на террасе концентрировалось максимальное количество тепла от солнечной энергии.

Иногда на ориентацию помещений влияла конфигурация двора относительно улицы. Например, по ул. Карасарайской, переулке Кадарья жилые помещения размещались по западной и восточной ориентации. Очень редки случаи расположения жилых комнат по северной ориентации. В основном эта ориентация использовалась при строительстве хозяйственных построек.

Наиболее применяемым строительным материалом для конструктивных частей зданий служило дерево: кайрагач – для несущих балок и стоек, ива, тополь, стволы фруктовых деревьев – для стоек промежутка каркаса. Традиционный каркасный дом рубежа XIX – XX вв. почти повсеместно имел двойной синч (каркас), который давал высокий коэффициент теплозащиты, и одновременно позволял устраивать ниши для сундуков и разные полки для бытового инвентаря.

Применение двухрядного синча (каркаса) создавало конструкцию здания, стойкую от сейсмических толчков. В тоже время позволяли улучшить художественную выразительность дома, его наружного облика и особенно интерьера.

В итоге, материалы обследования массива «Чувалачи» позволяют показать некоторые стороны строительного искусства старого Ташкента. Они указывают на рациональный путь реконструкции и сохранения исторических районов, с широким использованием традиций и опыта наших предков.

Список литературы

1. Азадаев Ф. Ташкент во второй половине XIX века. – Ташкент. Изд-во АН Узб. – 1959. – 242 с.
2. Буряков Ю., Касымов М., Ростовцев О. Археологические памятники Ташкентской области. – Т. – 1973. – 115 с.
3. Булатова В, Маньковская Ю. Памятники зодчества Ташкента XIV-XIX века – Т. Из-во лит-ры и иск –ва, 1983. – 144 с.
4. Булатов М.С. Из опыта реконструкции Ташкента //Советская архитектура. – М.,1960. – №12. – С. 55-74.
5. Зияев А. Махалля Калаихона старого Ташкента //АСУ. – Т.,2012. – №2. – С. 12-14.
6. Зияев А.А. Кварталы Ташкента XIX века // «Мозийдан Садо», 2013, № 1, – С. 42-44 (на узбекском, русском, английском языках).
7. Коробовцев Г.И. Типология народного жилища Ташкента. – Сб. науч. тр.Ташк. политех. ин-та. – Т.,1979. – Вып.279. – С. 31-35.
8. Маллицкий Н.Г. Ташкентские махалля и маузы. – Т.- 1927. - 16 с.
9. У истоков древней культуры Ташкента. – Т., Фан. - 1982, -199 с.
10. Ртвеладзе Л, Ртвеладзе Э. Мусульманские святыни Узбекистана. – Ташкент. Главная редакция Энциклопедий. – 1996. – 103 с.